

BO‘LAJAK MATEMATIKA O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASH JARAYONIDA OTA-ONALAR BILAN HAMKORLIKNING O‘QUVCHILARDA MATEMATIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI

Jumayeva Nilufar Farmonovna

Navoiy davlat universiteti, Matematika kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18037288>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak matematika o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yishning ahamiyati yoritiladi. Matematik kompetentlikni rivojlantirishda o‘qituvchi–o‘quvchi–ota-ona uchligi o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikning pedagogik jihatdan asoslangan mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarda ota-onalar bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirishning metodik yo‘llari, zamonaviy yondashuvlar va amaliy shakllar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak matematika o‘qituvchilari, hamkorlik, ota-onalar bilan ishlash, matematik kompetentlik, pedagogik yondashuv, metodika.

Bugungi kunda ta‘lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri — ota-onalar, o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘rtasidagi uyg‘un hamkorlikni tashkil etishdir. Ayniqsa matematika fanini o‘qitishda oila muhiti, ota-onalarning yondashuvi, farzandining o‘qish jarayoniga bo‘lgan munosabati o‘quvchining matematik kompetentligini shakllantirishda juda katta rol o‘ynaydi. O‘zbekiston erishayotgan, dunyo tan olayotgan ulkan yutuqlarning negizida turgan asosiy omil insondir. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 64-moddasida “Ota-onalar farzand tarbiyasi uchun javobgardir” deb belgilab qo‘yilgan. Qolaversa, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5325 Farmoni (02.02.2018), PQ-3808 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori (27.06.2018)da ko‘zda tutilgan maqsad va vazifalarni jamiyatimizning ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi.

Ota-onalarning yoshlar ta‘lim va tarbiyasidagi o‘rnaklik masalasi Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino va boshqa mutafakkirlar ijodida ochib berilgan. Xususan, Al-Forobiyning yuksak aqliy qobiliyatga ega bo‘lgan «har bir shaxs-haqiqiy baxt-saodatga eltuvchi faoliyat bilan qancha uzoqroq va yanada yaxshiroq shug‘ullansada, uning ko‘ngli, ruhiy holati ham shunga muvofiq komilroq, fozilroq bo‘lib boradi»⁴, degan fikri insonning o‘zini o‘zi tarbiyalash barkamollik omili ekanligiga ishoradir. Abu Rayhon Beruniyning «Ilm dargohiga borar ekansan, qalbing kishini ozdiruvchi illatlardan, odamni ko‘r qilib qo‘yadigan holatlardan, raqobatdan, ochko‘zlikning quli bo‘lishdan ozod bo‘lmog‘i lozim», degan fikri yoshlarning ta‘lim va tarbiyasi bilan bog‘liq to‘g‘ri yo‘lni tanlash imkoniga ega bo‘lishiga asoslangan. Respublikamizda ma‘naviy va pedagogik madaniyatni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik masalalari mamlakatimiz olimlari M.Quronov, Z.Azimova, D.Anvarova, O‘.Asqarova, B.Adizov, R.Djuraev,

O.Jamolliddinova, S.Yo‘ldosheva, M.Quronboev, Z.Qurboniyozova, U.Mahkamov, Sh.Mardonov, O.Musurmonova, X.Xudoyqulov, D.Ro‘zieva, D.Sharipova, F.Norboeva, M.Jumaev, axborot va media madaniyat bo‘yicha S.Babadjanov, N.Rustamova, Sh.Tayloqova, Z.Salieva kabilar tomonidan tadqiq etilgan.Ota-onalarning g‘oyaviy-tarbiyaviy savodxonligini oshirish, ota-onalarning farzandlari bilan o‘zaro munosabatlari kabi masalalar M.Quronov, V.Karimova,O.Musurmonova, B.Umarov, X.Abduraxmonova, M.Salaeva, H.Norqulov,S.Tadjievalarning ilmiy tadqiqotlarida o‘rganilgan.

Bo‘lajak matematika o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida talabalarga umumta‘lim maktablarida o‘quvchilarni matematik bilimlar bazasini rivojlantirishda matematikaviy kompetensiyalarni oshiriladigan o‘quv faoliyatida ota –onalar bilan birgalikda ish olib borish muhimligini o‘rgatib borishimiz lozim.

Matematik kompetentlik — bu o‘quvchining matematik bilimlardan amaliy hayotiy vaziyatlarda foydalana olish qobiliyati bo‘lib, u faqat maktabda berilgan topshiriqlar bilan emas, balki uyda ota-onalar bilan birgalikda amalga oshiriladigan o‘quv faoliyati orqali ham shakllanadi. Shu sababli bo‘lajak matematika o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida ota-onalar bilan ishlash bo‘yicha maxsus bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish zarur.

Bu jarayoni amalga oshirish uchun bo‘lajak o‘qituvchilarga zamonaviy yondashuvlar asosida dars tashkil etish yo‘llarini o‘rgatib boramiz. Bunda asosan dars jaroyoniga har bir o‘quvchiga individual yondashuv asosida tashkil etish nazarda tutiladi, chunki matematik bilimlarni o‘zlashtirish jaroyoni o‘quvchilarda turlicha bo‘ladi. Matematika darslarini tashkil etishda matematikaviy kompetensiyasini shakllantirishning asosiy omillaridan biri bu o‘quvchi o‘z ustida mustaqil ishlashi ya‘ni uyga vazifalarni bajarishidir. O‘qituvchi o‘quvchilarga uyga topshiriq berishda qo‘yidagicha yo‘l tutishi lozim:

1. Yangi mavzuni o‘qib, yangi tushunchalar asosida daftarlariga yozib kelishlari topshiriq qilib beriladi va bu topshiriqni bajargan o‘quvchilarga “3” baho qo‘yilshi aytiladi. (talabalarga shuni takidlab o‘tishimiz lozimki, o‘quvcilarga uch bahoni ham shunchaki baholamasligini, bugungi kunda o‘qituvchilarimiz bu xatolikka yo‘l qoyib o‘quvchilarni harakatini cheklab qo‘ymoqda)

2. Yangi mavzuni o‘qib, o‘z tushunchalari asosida yangi mavzuga oid misol va masalalarni daftarlariga mustaqil bajara olsalar “4” bahoda baholanadi.

3.Agarda o‘quvchi yangi mavzuni yozib, shu mavzuga mos misol va maslallarni mustaqil bajarib va shu mavzuni darsda yoritib berishga harakat qilsa o‘quvcini “5” bahoda baholanishi aytiladi.

Bu jarayoni tashkil etishda ota-onalar bilan hamkorlikda ish olib boriladi va muntazam tekshirish natijasida juda yaxshi natijalarga erisha oladilar . Bunda har bir o‘quvchida o‘z ustidaa mustaqil ishlash ko‘nikmasi hosil bo‘ladi va ota – onalar farzandlarini o‘qishiga etibor bera boshlaydilar. Biz bilamizki matematik qobiliyat avloddan avlodga o‘tadi chunki genetik omillar insonning tafakkur tezligi, mantiqiy fikrlash va muammolarni tahlil qilish qobiliyatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Agar oilada matematika yoki aniq fanlarga moyillik kuchli bo‘lsa, bu qiziqish va qobiliyat keyingi avlodlarda ham namoyon bo‘lishi ehtimoli yuqori bo‘ladi. Biroq qobiliyatning yuzaga chiqishi faqat irsiyat bilangina emas, balki tarbiya, muhit va muntazam mashq bilan ham chambarchas bog‘liqdir.” Matematik qobiliyat — bu shaxsning sonlar, formulalar, mantiqiy munosabatlar va abstrakt tushunchalar bilan ishlashga bo‘lgan individual moyilligi va salohiyatidir. Psixolog olim B.M. Teplov qobiliyatni shaxsning muayyan faoliyatni

muvaffaqiyatli bajarishiga imkon beruvchi individual psixologik xususiyat sifatida ta'riflaydi.. Matematik qobiliyat quyidagi komponentlardan iborat:

- mantiqiy tafakkur;
- abstrakt fikrlash;
- tahlil va sintez qilish qobiliyati;
- tez va aniq hisoblash;
- muammoni model asosida yechish.

Shveysariyalik psixolog **Jan Piaje** bolalarda mantiqiy-matematik tafakkur bosqichma-bosqich rivojlanishini ilmiy asoslab bergan. Unga ko'ra, bola tug'ma intellektual imkoniyatlar bilan dunyoga keladi, ammo bu imkoniyatlar faqat faol muhitda rivojlanadi.

Ushbu maqolada ana shu jarayonning pedagogik asoslari yoritiladi.

1. Bo'lajak matematika o'qituvchilarini tayyorlashda ota-onalar bilan hamkorlikning nazariy asoslari

1.1. Ota-onalar bilan hamkorlikning pedagogik mazmuni

Ota-onalar bilan hamkorlik — bu o'qituvchining ta'lim jarayonining barqarorligini ta'minlash, o'quvchi shaxsini rivojlantirish va uning o'quv motivatsiyasini mustahkamlashga qaratilgan tizimli ishdir. Bunday hamkorlik: o'quvchining o'qishga bo'lgan munosabatini yaxshilaydi, uy-maktab integratsiyasini kuchaytiradi, o'quvchining o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir qiladi.

1.2. Matematik kompetentligining asosiy tarkibiy qismlari

Matematik kompetentlik quyidagi komponentlardan iborat: bilim komponenti (formulalar, qoidalar, hisoblash ko'nikmalari) amal komponenti (masala yechish, modellashtirish, hayotiy vaziyatlarni yecha olish) muloqot komponenti (matematik fikrni izohlash, asoslash) motivatsion komponent (matematika faniga bo'lgan qiziqish va faollik)

Bu komponentlarning barchasi uyda ota-onalar bilan berilgan qo'llab-quvvatlash orqali mustahkamlanadi.

1.3. O'quvchi matematik kompetentligiga ta'sir qiluvchi omillar oila muhiti va o'quvchining o'qishga sharoiti ota-onalarning ta'limga munosabati o'quvchi bilan muntazam aloqada bo'lish o'qituvchining ota-onalar bilan tizimli ishlashi

2. Matematika ta'limida ota-onalar bilan hamkorlik shakllari

2.1. An'anaviy shakllar: sinf ota-onalari yig'ilishi, individual suhbatlar, uy vazifalarini nazorat qilishda ko'mak, pedagogik maslahatlar

2.2. Zamonaviy shakllar: "Google Classroom", "Telegram" orqali doimiy aloqa, ota-onalar ishtirokida matematika musobaqalari, STEAM loyihalariga oila a'zolarini jalb qilish, uy sharoitida matematik o'yinlar tashkil etish (Puzzle, Tangram, 3D-modellar)

2.3. Metodik yondashuvlar: kommunikativ yondashuv (tushunarli muloqot), monitoring va diagnostika (o'quvchi rivojlanishini kuzatish), ota-onalarni pedagogik savodxonlikka o'rgatish.

3. Bo'lajak matematika o'qituvchilarida ota-onalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish

Bo'lajak o'qituvchining samarali faoliyati uchun ota-onalar bilan ishlash kompetensiyasi muhim o'rin tutadi.

Universitet amaliyoti davomida talabaga: ota-onalar yig'ilishini o'tkazish, individual suhbatlar olib borish, o'quvchilarning o'zlashtirishini ota-onalarga tushuntirish kabi vazifalar berilishi lozim.

3.2. Maxsus kurslar joriy etish

Universitetlarda "Ota-onalar bilan hamkorlik texnologiyasi", "Pedagogik kommunikatsiya", "Maktab-oila aloqalari" kabi fanlar joriy etilishi samarali natija beradi.

3.3. Trening va seminarlar

Trening mavzulari: muloqot madaniyati, konfliktlarni oldini olish, ota-onalarning psixologik xususiyatlarini inobatga olish, matematika fanini o'rgatishda oila bilan ishlash metodlari.

4. Ota-onalar bilan hamkorlikning o'quvchilarda matematik kompetentlikka ta'siri

O'quv amaliyoti shuni ko'rsatadiki, ota-onalar bilan samarali aloqa o'quvchida: darsga qiziqishni oshiradi, mustaqil fikrlashni kuchaytiradi, masala yechish ko'nikmalarini yaxshilaydi, matematik mantiqni rivojlantiradi, uy sharoitida mustaqil ishlashni yo'lga qo'yadi.

Uy-maktab integratsiyasi natijasida o'quvchining yutuqlari barqaror bo'ladi. Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak matematika o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida ota-onalar bilan samarali hamkorlikni o'rgatish ta'lim sifatini oshirishda muhim o'rin tutadi. Ota-onalarning ta'lim jarayoniga faol jalb etilishi o'quvchilarda matematik kompetentlikni rivojlantirishning kuchli omillaridan biridir. Maqolada taklif etilgan metodik yondashuvlar va hamkorlik shakllari matematika ta'limini takomillashtirishga xizmat qiladi va bo'lajak o'qituvchilarning professional tayyorgarligini yanada mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jumayeva N.F. Bo'lajak matematika o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy darslarni tashkil etishni shakllantirish talablari. – Qo'qon davlat pedagogika instituti ilmiy xabarlari (2025-yil 6-son)
2. Jumayeva N.F. Bo'lajak matematika o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati.– CURRENT PROBLEMS OF PHYSICS, MATHEMATICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONFERENCE (May 16-17, 2025)
3. Xoliqova D. Ota-onalar bilan hamkorlikning pedagogik asoslari. – Samarqand, 2020.
4. Qodirov N. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. – T.: 2019.
5. Epstein J. School, Family, and Community Partnerships. – New York: Routledge, 2018.
6. Jumayeva N.F. Tub modul bo'yicha indekslar mavzusini o'rganishda bo'lajak matematika o'qituvchilarining matematikaviy kompetentliklarini rivojlantirish. – "Educational Research in Universal Sciences (ERUS)" jurnalining 2023-yil 18-maxsus soni.
7. Jumayeva N.F., Sherqulova S.L. Bo'lajak matematika o'qituvchilarining masalalar turlari va ularni yechish usullariga o'rgatish metodikasi
8. Jalilov A.A., Jumayeva N.F. Talabalarda matematikaviy kompetensiyalarini rivojlantirish orqali bo'lajak kasbiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasi (DASTUR NOMI)- № 33764
9. Jumayeva N.F., Majidov Sh. Bo'lajak matematika o'qituvchilariga hosila mavzusini matematik paketlar orqali o'rgatish bo'yicha elektron o'quv qo'llanma. № DGU 24861 Talabnoma raqami DGU 2023 3501
10. Nidland M. N. Maktab va oilaning pedagogik hamkorligini tashkil etish nazariyasi va amaliyoti. M. : UTS Istisidi, 2011. 152 p.